

BUVAYDA TUMANI SHEVALARI LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Mo'sojonova Durdonaxon Bahodirjon qizi

Fararg'ona davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539578>

Annotatsiya: Buvayda tumani shevasidagi sòzlarning qisqagina lug'ati yoritilgan. Tayanch so'z va iboralar: sheva, dialekt, leksik, semantik, Buvayda shevalari, me'yor, fonetik, grammatik.

"Hozirgi o'zbek adabiy tili o'zbek milliy tilining oliy formasi — ishlov berilgan. me'yorlashtirilgan, millat vakillarining barchasi uchun umumiy bo'lgan barqaror shaklidir".¹ Demak, u milliy tilga zid qo'yilmaydi, undan boshqa tizim ham emas, balki shu milliy tilning yuqoriroq bosqichi, tartibga solingan bosh ko'rinishi. xolos.

Dialekt — umumxalq tilining malum etnik guruhga mansub ko'rinishi.

Sheva — mahalliy dialektning fonetik, leksik, grammatik umumiylikka ega bo'lgan, bir yoki bir necha qishloqni o'z ichiga oluvchi kichik bir qismi.

Buvayda Farg'ona viloyatining Qo'qon shahriga yondosh tumanlaridan. Shaharga yaqin qishloqlarda Qo'qon shevasining ta'siri seziladi. Boshqa joylarda Farg'ona viloyatining Bag'dod, O'zbekiston, Beshariq, Furqat tumanlari lahjasiga yaqin shevada so'zlashiladi. Quyida e'tiboringizga havola etilayotgan mo'jaz lug'at ko'proq ana shu hududga xos so'zlardan iborat. Bu hudud odamlari uquvsizlik, lanjlik, manfaatparastlik kabi illatlarni juda yomon ko'radi, chog'i, tanbeh ma'nosidagi so'zlar ko'p.

Bu so'zlarning ayrimlari nafaqat Farg'onada, balki boshqa viloyatlarimizda ham ishlatilishi mumkin.

Bo'riq – makka yoki jo'xori poyasining mol-qo'y yeganidan so'ng qolgan bargsiz qismi.

Yoz kunlari tandirni bo'riq yoqib ham oqartirish mumkin.

Dimiqtirmoq – boshini suvga tiqib, suv yuttirmoq, shu yo'l bilan qiynamoq.

Aka, anavini qarang, dimiqtiraman deyapti.

Yemgo'sh – til-jag'li, o'zining gapini ma'qullab turaveradigan odam.

E-e, g'irt yemgo'sh ekansan-ku! Ko'rganni eshitgan yengibdi, deb shuni aytishsa kerak-da!

Jippang' – to'la, labigacha to'ldirilgan, to'kilay-to'kilay deb turgan.

Paqirni jippang' qilib qo'ygan ekansan, cho'mich solgan edim, suvi to'kildi.

Kesmaldak, keskaldirik – bargsiz, quruq tut novdasi.

¹ Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. "NAVRO'Z" nashriyoti 2016

Kesmaldaklarni bostirmaning tomiga bosib qo'ydik.

Lashim – yirik-mayda aralash, yoppasiga.

Kartoshkani lashim besh ming so'mdan sotdik.

Katta – boboga shunday murojaat qilinadi. "Katta ota" iborasining qisqartmasi bo'lsa kerak. Biroq bu so'z hozir iste'moldan chiqib ketyapti. Uning o'rniga "opoqi", "opoqdada", "bobo" so'zlari ishlatilyapti.

Kattamning ham yoshlari o'tib, esi kirdi-chiqdi bo'lib qoldi.

Nushqut – nishxurd, yem-xashak, o't qoldig'i.

Yangiqo'rg'ondan olib kelgan qo'yim juda yaxshi chiqdi, umuman nushqut chiqarmaydi.

Ozitqi – adashtirib, yo'ldan ozdiruvchi maxluq, ajina.

"Bemahalda yurma, ozitqi ozdirib ketadi", deb tayinladi enam.

Otaqari – kattalarning gapiga aralashib, aql o'rgatadigan bolaga nisbatan ishlatiladi.

"Tushunmagan narsangga otaqarilik qilma, bolam", – dedi enam.

Enaqari – kattalarning gapiga aralashib, aql o'rgatadigan bolaga nisbatan ishlatiladi.

"Sen enaqarilik qilma, qizim " deb koyidilar oyim.

Ho'pitmoq – cho'milmoq.

Bugun Oqariqqa ho'pitgani boramiz.

Yag'ir- kir, hamma yog'i iflos bo'lgan odamga nisbatan aytiladi.

Ahvolingni qara, yag'ir bòlib ketibsan.

Hovdir-doimo shoshilib yuradigan, shoshilib hovdiraydigan insonga nisbatan ishlatiladigan so'z.

Hovdir, buyoqqa kel, qara nima ish qilib qo'yganingni!

Buvo-dadaning ukasi, amaki.

Men bugun do'konda buvomni ko`rdim.

Zakan-ariqdan ko'ra kattaroq qilib ko'vlangan, turli suv o'tlari o'sadigan joy.

Zakanni chuqurroq kovlatib yana ham kengaytirish kerak, buni boshqarmaga ayting aytinglar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Buvayda tumani shevalari adabiy tildan ancha yiroqda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda o'sib borayotgan yosh avlodlarimizning aksariyat qismi adabiy tilda sopzlashmoqdalar bu esa shevalarning va shevadagi ba'zi bir adabiy tilda umuman uchramaydigan faqatgina shevaga xos so'zlarning yo'qolib ketishiga olib keladi. Buning oldini olish uchun shevaga xos bo'lgan barcha so'zlarni, iboralarni va jummalarni yozib, ularni kelajak avlod uchun yetkazishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Каримов И. Ватан ва халк мангу қолади. - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистан Миллий кутубхонаси нашриети, 2010. — Б. 123.
2. Ashirboev S. O'zbek dialektologiyasi. •- Toshkent, 2011, 2013.
- 3.Бегалиев М. К- Ўзбек тилининг К^орабулок шеvasи лексикаси.- Тошкент: Iqtisod-Moliya, 2007. 4. Бобожонов Й. Жанубий Хоразм этнографик лексикаси. НДА.
5. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi.“NAVRO'Z” nashriyoti 2016 Elektron talim resurslari
- 6.www.pedagog.uz
- 7.www.edu.uz
- 8.www.Ziyonet.uz

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

